

Куликов Андрей Николаевич,

студент 2 курса факультета бизнес-информатики отделения программной инженерии НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва

andreykulikov95@gmail.com

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ, ИНСПИРИРОВАННАЯ ПОВЕДЕНИЕМ КОСЯКА РЫБ

Аннотация.

Основное назначение «Программы оптимизации методом косяка рыб» – обеспечить более быстрый и эффективный поиск локальных экстремумов для функции многих переменных, чем стандартные алгоритмы перебора, благодаря популяционному алгоритму, действие которого основано на поведении косяка рыб в реальных условиях поиска пищи.

Ключевые слова: популяционный алгоритм, поиск экстремумов, оптимизация функций, стохастический поиск, косяк рыб.

Введение

С середины прошлого века велись исследования по симуляции биологических механизмов природы, в частности, связанные с процессом эволюции. Лишь только к 80-м годам начались практические испытания этих методов в связи с возникшей необходимостью в эффективных способах оптимизации n -арных функций, имеющих высокую вычислительную сложность, многоэкстремальность и т.д. Говоря о терминологии, стоит упомянуть, что данные алгоритмы относятся к классу стохастических поисковых. Во многих источниках также можно встретить такие определения, как поведенческий, интеллектуальный, метаэвристический или популяционный. В рамках данной статьи будет использоваться последний термин для классификации алгоритма, основанного на поведении косяка рыб, однако существует более подробное разделение на подтипы, описанное ниже.

Популяционные алгоритмы разделяются на следующие категории:

1. Эволюционные алгоритмы, включая генетические.
2. **Алгоритмы, вдохновленные живой природой** (например, алгоритм оптимизации роем светлячков, кукушкин поиск и т.п.).
3. Алгоритмы, вдохновленные неживой природой (например, алгоритм гравитационного поиска).
4. Алгоритмы, основанные на поведении человеческого общества (например, алгоритм эволюции разума).
5. Прочие алгоритмы.

Следующая часть статьи содержит описание популяционного алгоритма оптимизации, основанного на поведении косяка рыб.

Идея алгоритма

Данный алгоритм предложили в 2008 году Фило (B. Filho) и Нето (L. Neto). Как и во всех популяционных алгоритмах, в качестве входных параметров задаются: функция приспособленности (функция, для которой необходимо найти экстремумы), область исследования этой функции и параметры работы алгоритма,

которые будут описаны позже. В текущем алгоритме FSS (Fish School Search) область поиска представляет собой аквариум, в котором плавают рыбы (агенты). Как известно, в процессе поиска пищи рыбы плавают косяком, поэтому в данном случае конечной целью является смещение всех агентов в область экстремума функции. В общих чертах схема работы алгоритма следующая:

1. Инициализация популяции (равномерное распределение рыб в аквариуме).
2. Миграция агентов к источнику пищи (аналогия: чем больший шаг агенты совершили в направлении области экстремума функции, тем больше еды они получили).
3. Завершение поиска.

Подробное описание алгоритма

Стадия «Миграция агентов» выполняется поитерационно, и в каждой из итераций присутствуют операторы двух групп:

1. Операторы плавания, обеспечивающие миграцию агентов в пределах аквариума.
2. Операторы кормления, фиксирующие успех исследования тех или иных областей аквариума.

Процесс выполнения алгоритма, как уже было сказано выше, зависит от входных параметров, задаваемых пользователем. Они характерны для всего аквариума в целом.

`populationSize` — размер популяции (количество рыб в косяке);
`iterationCount` — количество итераций в стадии «Миграция агентов»;
`lowerBoundPoint` — верхняя граница поиска;
`higherBoundPoint` — нижняя граница поиска;
`individStepStart` — задает начальный радиус поиска пищи вокруг агентов;
`individStepFinal` — задает конечный радиус поиска пищи вокруг агентов;
`weightScale` — максимальный вес агента.

С их помощью регулируется соотношение «точность - время работы» алгоритма. Что касается самих агентов, то они характеризуются двумя величинами:

`swimStatePos` — позиция агента в разных стадиях плавания;
`weight` — текущий вес агента.

Ниже приведен псевдокод данного алгоритма:

```
initialize_randomly_all_fish;
while (stop_criterion is not met)
{
    for (each_fish)
    {
        individual_movement;
        evaluate_fitness_function;
    }
    feeding_operator;
    for (each_fish)
        instinctive_movement;
    calculate_barycentre;
```

```

for (each_fish) do
{
    volitive_movement;
    evaluate_fitness_function;
}
update_individual_step;
}

```

Замечание: все нижеследующие пояснения работы алгоритма рассчитаны на то, что решается задача условной максимизации функции, однако это не должно вызывать сомнений по поводу неработоспособности данного метода при поиске минимальных значений функции.

1. initialize_randomly_all_fish

В данном алгоритме рыбы плавают в аквариуме, размерность которого равна арности фитнес-функции, и имеющем границы, совпадающие с областью поиска максимума функции. После ввода параметров алгоритма происходит заполнение аквариума рыбами, то есть каждому экземпляру присваиваются случайные координаты (`swimStatePos[0]`), равномерно распределенные в пределах границ аквариума, и устанавливается вес, равный половине от максимального (`weight=weightScale/2`).

2. stop_criterion

В общем случае критерием остановки может быть достижение определенной точности результатов, время выполнения программы, количество используемой памяти и прочее. В текущей реализации алгоритма этим является количество итераций, которое задается пользователем до начала выполнения алгоритма (`iterationCount`).

3. individual_movement

В этой стадии плавания рыбам дается шанс совершить индивидуальные перемещения, которые ограничиваются параметром «шаг индивидуального плавания» (`individStep`):

$$\text{swimStatePos}[1] = \text{swimStatePos}[0] + \text{rand}(-1; 1) * \text{indivitStep}$$

Если в результате это перемещение выводит агента (рыбу) за пределы области поиска либо приводит в точку с худшим значением фитнес-функции, то считается, что его положение осталось прежним.

4. feeding_operator

Теперь необходимо закрепить успех в индивидуальной стадии плавания. Для этого используется характеристика «вес». Она равняется изменению функции приспособленности для данного агента до и после индивидуальной стадии, нормированного максимальным изменением функции среди популяции:

$$\text{weight+} = \frac{\Delta f_i}{\max \Delta f}$$

Вообще говоря, это является отличительной особенностью данного алгоритма, так как не требуется запоминать лучших агентов на предыдущих итерациях. Значение `weight` лежит в диапазоне `[1; weightScale]` и при необходимости корректируется.

5. `instinctive_movement`

После этого рыбы совершают следующую стадию плавания — инстинктивно-коллективную. Для всего косяка рыб высчитывается величина «общий шаг миграции»:

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{\text{populationSize}} ((\text{swimStatePos}_i[1] - \text{swimStatePos}_i[0]) * \Delta f_i)}{\sum_{i=1}^{\text{populationSize}} \Delta f_i}$$

С практической точки зрения это означает, что на каждого агента влияет вся популяция в целом, при этом влияние отдельного агента пропорционально его успехам в индивидуальной стадии плавания. После этого вся популяция смещается на подсчитанную величину m :

$$\text{swimStatePos}[2] = \text{swimStatePos}[1] + m$$

6. `calculate_barycentre`

Перед следующей операцией плавания необходимо выполнить промежуточные действия, а именно: подсчитать центр тяжести всего косяка:

$$\text{barycentre} = \frac{\sum_{i=1}^{\text{populationSize}} (\text{swimStatePos}_i[2] * \text{weight}_i)}{\sum_{i=1}^{\text{populationSize}} \text{weight}_i}$$

7. `volitive_movement`

На этом этапе выполняется коллективно-волевая стадия плавания. Прежде всего необходимо узнать, как изменился вес популяции по сравнению с предыдущей итерацией. Если он увеличился, значит популяция приблизилась к области максимума функции, поэтому необходимо сузить круг его поиска – тем самым проявляются интенсификационные свойства. И наоборот: если вес косяка уменьшился, значит агенты ищут максимум не в том месте, поэтому необходимо изменить направление траектории на противоположное и проявить диверсификационные свойства.

Рисунок 1. Стадия коллективно-волевого плавания

Величина `collStep` в следующей формуле отвечает за шаг волевого смещения. Рекомендуется использовать значение, в 2 раза большее индивидуального шага поиска. Оператор `dist` высчитывает расстояние между двумя точками в евклидовом пространстве:

$$\text{swimStatePos}[3] = \text{swimStatePos}[2] \pm \text{collStep} * \text{rand}(0; 1) * \frac{\text{swimStatePos}[2] - \text{barycentre}}{\text{dist}(\text{swimStatePos}[2]; \text{barycentre})}$$

Замечание: переменные, отвечающие за положение агентов, рассматриваются как математические n-мерные точки. Однако для совершения над ними таких операций, как сложение/вычитание двух точек, сложение/вычитание точки и числа, умножение/деление точки и числа, а также сравнения точек, удобно рассматривать переменные как радиус-векторы с началом координат в точке (0;0).

8. `update_individual_step`

Последним оператором в итерации является линейное уменьшение шага индивидуального поиска для следующей итерации. Это действие является уже модификацией стандартного алгоритма FSS для повышения эффективности поиска и выполняется по такой формуле:

$$\text{individStep} = \frac{\text{individStepStart} - \text{individStepFinal}}{\text{iterationCount}}$$

С практической точки зрения это объясняется тем, что чем больше итераций уже пройдено, тем ближе агенты находятся к максимуму функции, и, следовательно, имеет смысл ограничить область поиска на следующей итерации.

Реализация

На момент написания статьи найти в сети Интернет свободно распространяемую программную реализацию данного алгоритма было невозможно, поэтому для демонстрации его работы был создан собственный программный продукт. Разработка велась на языке C# версии 4.0, в качестве графической составляющей была выбрана библиотека OpenTK (представляет обертку OpenGL для .NET), для обработки пользовательских функций использовалась библиотека ELW.

Рисунок 2. Состояние программы перед началом алгоритма

Рисунок 3. Состояние программы в начале работы алгоритма

Рисунок 4. Состояние программы после выполнения алгоритма

Как видно на рисунке 4, при хорошо подобранных входных параметрах алгоритм показывает точность до 5-го знака в максимальном найденном значении и до 3-го знака в среднем значении среди всей популяции.

Тестирование

Для популяционных алгоритмов тестирование представляет особый интерес, потому что результаты работы программы в значительной степени зависят от входных параметров. В рамках этой будут рассмотрены следующие 2 графика:

1. $y = -(0.1x^2 + 0.1z^2) + 10$
 - Область поиска: от (-100;-100) до (100; 100)
 - Количество итераций: 100
 - Размер популяции: 50
 - Начальный индивидуальный шаг: 10
 - Конечный индивидуальный шаг: 0.1
 - Максимальный вес рыбы: 50

Среднее значение по каждой итерации представлено на графике ниже.

Рисунок 5. Среднее значение функции на каждой из итераций

К концу работы алгоритма максимальное значение функции равнялось 9,999978..., а среднее значение – 9,999148... Характерным является то, что уже с 15-й итерации популяция находилась в положительной полуплоскости, а начиная с 48-й среднее значение функции не опускалось ниже 9.

2. $y = 10 * (\sin 0.1x + \sin 0.1z)$

- Область поиска: от (-100;-100) до (100; 100)
- Количество итераций: 100
- Размер популяции: 50
- Начальный индивидуальный шаг: 10
- Конечный индивидуальный шаг: 0.1
- Максимальный вес рыбы: 50

Рисунок 6. Среднее значение функции на каждой из итераций

К концу работы алгоритма максимальное значение функции равнялось 19,999996..., а среднее 19,9994... При этом уже с 42 итерации среднее значение функции держалось на отметке не ниже 19-ти.

Заключение

Популяционные алгоритмы хорошо зарекомендовали себя в качестве универсальных, быстрых и относительно простых способов нахождения экстремумов n-арных функций. Тем не менее, ввиду их стохастической природы, нахождение точных значений не предоставляется возможным, однако благодаря настраиваемым параметрам можно добиться результатов, максимально близких к действительным.

Ссылки на источники

1. Курейчик В.М. Генетические алгоритмы и их применение. – Таганрог: ТРТУ, 2002 – С. 242. – УДК 681.3.001.63
2. Bastos, F., Carmelo J. A., Lima Neto, Fernando B. de, Lins, Anthony J. C. S., Nascimento, Antônio I. S., Lima, Marília P: "A Novel Search Algorithm based on Fish School Behavior". In: 2008 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC 2008, 2008, Cingapura.
3. Карпенко А. П. Популяционные алгоритмы глобальной поисковой оптимизации. Обзор новых и малоизвестных алгоритмов. // Сайт Is.ifmo.ru. 9 января (<http://is.ifmo.ru/works/2012/karpenko-population-algorithms.pdf>)
4. Bastos, F., Carmelo J. A. Fish School Search.// Сайт Cs.fit.edu. 9 января (http://cs.fit.edu/~rmenezes/Teaching/Entries/2011/8/22_OLD___CSE5801Swarm_Intelligence_files/01930261.pdf)

Kulikov Andrey Nikolaevich,

second-year student, Faculty of Business Informatics, software engineering department,
National Research University Higher School of Economics, Moscow
andreykulikov95@gmail.com

OPTIMIZATION PROGRAM BASED ON SCHOOL FISH SEARCH ALGORITHM

Abstract.

The main purpose of the «optimization program based on school fish search algorithm» is to provide faster and more efficient finding local extrema of a function of several real variables than standard iterative methods due to the algorithm that simulates behavior of a school of fish in the wild foraging.

Keywords: population-based algorithm, finding local extrema, optimization of functions, stochastic search, school of fish.